

DILSHODI BARNONING PEDAGOGIK QARASHLARI

Kurbanova Gullola Baxramovna

GulDPI PhD

Eshdavlatova Elinura Xusniddin qizi

GulDPI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11002363>

Annotatsiya. Maqolada Dilshodi Barnoning hayoti va ijodi, asarlari, hayoti davomida ko'rgan qiyinchiliklari, feodalizm zamonda xotin-qizlarni bilimli qilishga qaratilgan harakati haqida so'z boradi. XIX o'zbek va tojik demokratik adabiyotining rivojlanishiga hissa qo'shgan shoira va uning asarlari hozirgi zamon pedagogikasi uchun ham katta ahamiyatga ega ekanligi aks etgan.

Kalit so'zlar: pedagogika, feodalizm, otin, maktabdor, maktabxona, ma'rifat, progressiv ,shoira, klassik.

PEDAGOGICAL VIEW OF DILSHODI BARNO

Abstract. The article talks about the life and works the difficulties she faced during her life, the movement aimed at educating women in the age of feudalism. The poetess who contributed to the development of uzbek and tajik democratic literature of the XIX century and her works are also of great importance for modern pedagogy.

Keywords: Pedagogy, feudalism, Otin, Schoolmaster, Schoolhous, Enlightenment, Classical, Poetess, Progressive.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ДИЛШОДИ БАРНО

Аннотация. В статье рассказывается о жизни и творчестве, трудностях с которыми она сталкивалась на протяжении своей жизни, движении, направленном на просвещение женщин в эпоху феодализма. Поэтесса, внесшая вклад в развитие узбекской и таджикской демократии XIX века. Литература и ее произведения также имеют большое значение для современной педагогики.

Ключевые слова: педагогика, феодализм, отин, учитель, школьное здание, просвещение, классический, прогрессивный, поэт.

Dilshodi Barno 1800-yilda O'ratepada sobiq Mirmishon mahallasida tug'ilgan. Otasi Raximqul shoirtabiat kishi edi. U kishi O'ratepada olib borilgan janglardan birida xalok bo'lgan. Onasi esa Barno 13 yoshida 1813-yilda vabo kasalligi tufayli olamdan o'tadi. 14 yoshida ham otasidan ham onasidan ajralib yetim qoladi va 90 yoshli katta bobosi bilan ip igirib kun

kechiradi. O'sha paytda O'ratepa qulay geografik sharoiti va tabiiy boyliklari bilan ajralib turgan shu sababli o'zbek xonliklari o'rtasida talash bo'lgan. 1816-1817-yillarda Qo'qon xoni Amir Umarxon O'ratepaga bostirib kiradi va ko'pgina asirlarni Qo'qonga olib ketadi. Ular orasida Dilshodi Barno ham bor edi. U asirlar orasida o'zining qo'zalligi va nazokati bilan ajralib turgan. O'shapaytda u o'n yetti yosh bo'lgan kelganidan uch kundan keyin uni yuvintirib, kiyintirib Amir Umarxonning yoniga kirgizadi. Barchamizga ma'lumki, Umarxon Qo'qon xoni bo'lish bilan bir qatorda shoirtabiat, ma'rifatli kishi bo'lgan. Shu sababli ham "Amiriy" taxallusini olgan. Uning davrida Qo'qonda ilm, ma'rifat, adabiyot, gullab yashnagan. Amir Umarxon davrida xonlikda yetmishga yaqin shoirlar ijod qilgan. Qo'qon shahri adabiyot markaziga aylangan. Amir Umarxon ko'pgina shoir va yozuvchilarga homiylik qilgan. Uning adabiyotga bo'lgan muxabbati tufayli ham mumtoz adabiyotning yorqin yulduzlaridan biri bo'lgan Nodirabegimga uylanadi. Shuning uchun ham Dilshodi Barnoning shoiralik qobiliyatini tekshirib ko'rish uchun unga bir anorni ko'rsatib,

-Bu anorga ne deysan, deydi

- Ichin qonga to'ldiribsan, deb javob beradi.

Barnodan g'azablangan xon "o'jar" qizni saroydan quvishni buyuradi chunki, Dilshodi Barno xalqning og'ir turmush sharoiti va jamiyat hayotidagi ijtimoiy-siyosiy voqealarni ko'rib turgan edi. U Turkistonni Chor Rossiyasining bosib olishiga bo'lgan munosabatda shoira zamondoshlaridan ilgarilab bu hodisaning barcha oqibatlarini to'g'ri tushungan. Uning ilk

ijodi "xalq taqdirining badiiy yilnomasi" darajasigacha ko'tarilgan. Lekin, shunday bo'lsa-da, u har doim baxtiyor zamon va yaxshi kunlarning kelishiga ishonib yashagan. Bu uning she'riyatidagi "Bu jabr-zulm albat muvaqqat" misralarida ham aytib o'tilgan. Amir Umarxon Dilshodi Barnoni saroydan quvib yuborgandan keyin, u yarim kechada Shayx kalon mahallasining imomi Mulla Toshmuhammadning xonadonidan panoh topadi. Mulla Toshmuhammadning 80 yoshli maktabdor onasi Dilshodi Barnoni quchoq ochib kutib oladi va bir necha kundan so'ng mulla Toshmuhammadga nikohlab beradi. Mulla Toshmuhammad imomligini davom ettiradi. Dilshodi Barno esa o'z qaynonasi bilan maktabdorlik qila boshlaydi. Dilshodi Barnoning maktababdor ya'ni hozirgi davrimizga qiyoslash aytadigan bo'lsak, pedagog bo'lib yetishishida qaynonasining roli katta ahamiyatga ega. U umrining yarmidan ko'pini ilm toliblarini o'qitishga sarfladi. Ularni savodli qilish hayot va jamiyatni go'zallashtiradi deb o'yladi va maktabdorligini davom ettirdi. O'qitishjarayonida u o'quvchilarning soniga alohida e'tibor bergan. Bir yilda 23 nafar o'quvchi qizlarni savodli qilgan. Shuningdek, Dilshodi Barno O'rta Osiyoning Rossiyaga qo'shilishiga ijobiy baho beradi. O'rta Osiyodagi xonliklarining tugatilishi, urushlarga barham

berilishi, Turkistonga fan-texnika yutuqlarining kirib kelishi tarafdori bo'lgan. Uning qaynonasi 99 yoshida vafot etadi va shundan so'ng Dilshodi Barno qaynonasining maktabdorlik kasbini o'ziga kasb qilib oladi. Shoir 57 yoshga kirganda mulla Toshmuhammad ham olamdan o'tadi. Ularning sakkiz nafar farzandi bo'lib, ulardan ikki o'g'il, ikki qiz tirik qoladi.

Dilshodi Barno XIX asr Qo'qonda ijod qilgan shoir. U ayni paytda maktabxona maktabdori bo'lib ham faoliyat yuritgan. U o'zining maktabdorlik faoliyati haqida shunday deydi: "Mening suhbatdoshlarim va dugonalarim aqilli qizlar va iste'dodli shoirlar edi. 51 yil davomida men maktabdorlik (o'qituvchilik) qilgan va yiliga 23 nafardan, jami 891 nafar qizning savodini chiqardim. Bulardan deyarli to'rt dan bir qismi she'riyatga qobiliyatli bo'lib, shoir va o'z davrining "aqilli va dono odamlari" edilar" deydi.

Masalan, "Qarolar falsafasi" asarining muallifi Anbar Otin ham uning iqtidorli talabalaridan biri bo'lgan. Dilshodi Barnoning qalamiga mansub "Muxojirlar tarixi", "Inson matonati va muhojirlar tarixi" hamda "Barnoning tanlangan she'rlari" asarlari bizgacha yetib kelgan.

1969-yilda O'zbekistonda Dilshodi Barnoning o'zbek tilidagi bir asari topilgan. Bu asar "Tarixi muhojiron" deb nomlanadi. Asar orqali shoir Dilshodi Barno haqidagi ma'lumotlarimizni yanada boyitadi va uning ijodining yangi bir sahifasini ochdi. Asarda shoirning 42 ta g'azali mavjud. Bularning 36 tasi o'zbek tilida 6 tasi esa tojik tilida yozilgan. Unda berilishicha har bir g'azal yetti baytdan iboratdir. 17 ta g'azalga Dilshod, 22 ta g'azalga Barno taxallusini qo'ygan. Qo'lyozmaning ayrim varoqlari tushib qolganligi sababli aynan qaysi yilda yozilgani ma'lum emas.

Dilshodi Barnoning "Tarixi muhojiron" asari uning dunyoqarashi, o'z davridagi ilg'or progressiv fikrlari chuqurroq aks etgan asardir. Uning asarlarida xonlikdagi o'zaro urushlar, urushning xalq ommasi turmushiga ko'rsatgan ayanchli ta'siri kabi masalalar o'z ifodasini topgan. Turkistonliklarni do'st, inoq bo'lib yashashga ham davad etgan.

O'sha paytda johillik, xurofot hukmron bo'lgan feodalizm sharoitida xotin-qizlarni bilimli, ma'rifatli qilish g'oyat progressiv hodisa edi. Shunday bo'lsa-da Dilshodi Barno xotin-qizlarni savodli qilish harakatidan to'xtamadi. Dilshodi Barno o'z maktabida yosh qizlarni tarbiyalar, ularga xat-savod o'rgatar va ularni chuqur bilim egasi qilib chiqarishga intilar edi. Shu bilan birga yosh iste'dodli qizlarga o'zbek, tojik klassik adabiyoti namoyondalari asarlarini ham o'rgatar va ularni estetik ruhda tarbiyalab, o'z zamonasining ilg'or kishilari qilib yetishtirishga harakat qilgan.

Dilshodi Barno asarlarini yozishda hind shoirlariga ergashib tasavvufchilar va hukmron tabaqani maqtashga qarshi turgan. Uning bizgacha 142 ta asari yetib kelgan bo'lib, shundan 80 tasi o'zbek tilidagi g'azallardir. Bu shoironing o'zbek xalqiga bo'lgan mehri va hurmati o'zgacha ekanligini bildiradi.

Shoironing ustozlari adabiyotning klassik namoyondalari Nizomiydan Bedilgacha, Navoiydan Nodiragacha bo'lgan eng yaxshi qalam sohiblari bo'lgan. Shoira Dilshodi Barno buyuk muttafakkir Mir Alisher Navoiyni o'ziga pir deb bilgan. Dilshodi Barnoning eng yaqin ustozi va zamondoshi Nodira va Uvaysiy bo'ldi. Bu haqida o'z tarjimai holida "Ulug' otinlar Jahon Otin va Nodiraxonim nazmlari saliqamg'a quvvat baxsh etar" deb yozgan edi. U shoir o'z zamondoshlarining qalb tarjimoni bo'lishi zarur degan masalani ilgari suradi. Dilshodi Barno lirikasida insonga muhabbat, inson taqdiri uchun qayg'urish, hayotni qadrlash, adolat va haqiqatga intilishni ko'rish mumkin. Uning she'rlarida zamonga hamnafaslik sezilib turadi. Dilshodi Barnoning asarlarida boshidan o'tkazgan qiyinchiliklari, shunga qaramay ijodiy xatti-harakatlarini ko'rishimiz mumkin.

Dilshodi Barno o'zining tarixiy va badiiy asarlari bilan XIX asr o'zbek va tojik demokratik adabiyotining rivojlanishiga munosib hissa qo'shgan. Shoira o'z davridagi hayot voqealarini rang-barang obrazlarda aks ettirgan realistik asarlari, o'tmishdagi o'zbek va tojik xotin-qizlarning yurak sadolaridir.

Dilshodi Barnoning asarlaridagi pedagogik g'oyalar hozirgi zamon pedagogikasi uchun katta ahamiyatga ega. Uning asarlarida insonparvarlik, vatanga muhabbat, xalq taqdiri uchun kurash yaqqol sezilib turadi. U insonni biz pedagog bo'lishi bilan bir qatorda psixolog ham deyishimiz mumkin. 14 yoshida ham otasidan, ham onasidan yetim qolsa-da, o'sha paytdagi johillik, hurofot hukmron bo'lgan feodalizm zamonda xotin qizlarni bilimli qilishga intilgan. Shu bilan birga yosh iste'dod egalariga o'zbek tili bilan bir qatorda tojik tili klassik namoyondalarining adabiy asarlarini o'qitib o'z zamonasining ilg'or kishilari qilib yetishtirishga hissasini qo'shgan.

REFERENCES

1. Dilshodi Barno, Tanlangan asarlar. (Nashrga tayyorlovchi M.Qodirova). G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va San'at nashriyoti, 1972.-P.3-10.
2. Dilshodi Barnoning o'zbek tilidagi "Muxojirlar tarixi asari". Toshkent-1972.-P.10-11.
3. 8-sinf O'zbekiston Tarixi darsligi "O'qituvchi" Nashriyoti-Matbaa ijodiy uyi. Toshkent-2019.-P.147.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

4. Nuruddinova Malikaxon Sharabovning maqolasi "Tarixdan aks sado: "Tarixi muxojironasari haqida".-P.2-3.
5. Erkin Rabbimovich maqolasi, 11- oktabr 2018- yil.-P.1-2.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH